

TOG' VA TOG' OLDI AHOLISI ELEKTR ENERGIYA TA'MINOTIDA GIRLYANDLI MOBIL MIKROGESLARDAN FOYDALANISH

Abdujollo BOQIYEV	"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti Elektr texnologiyalar va elektr uskunalar kafedrasida professori, t.f.d.
Matkarim IBRAGIMOV	"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti Elektr texnologiyalar va elektr uskunalar kafedrasida dotsenti, t.f.n.
Sanjarbek SULTONOV	"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti Elektr texnologiyalar va elektr uskunalar kafedrasida tayanch doktoranti
Sirojiddin NAMOZOV	"O'zbekgidroenergo" AJ Atrof-muhit muhofazasi va kadastr xizmati bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Maqolada tog' va tog' oldi hududlarida yashovchi aholi turar joylarida elektr iste'moli uchun shu hududlardan oqib o'tuvchi soylar va kichik daryolarining suv energiyasidan foydalanib elektr energiyasini ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Buning uchun bitta xonadonda mavjud elektr qurilmalarning quvvatlari aniqlangan. Kun davomida kerak bo'ladigan quvvatlarning maksimal va minimal quvvatlari hisoblangan. MikroGES quvvatini hisoblash bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borilgan va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar aniqlangan. Aniqlangan kattaliklarni sinash maqsadida, eksperimental fizik model yasalgan. Olingan natijalar asosida elektr energiya iste'moli, mikroGES chiqish quvvatiga ta'sir ko'rsatuvchi parametrlarga bog'liqlik grafik-jadvallari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tog' hududlari, soylar, kichik daryolar, potensial energiya, po'kaklar, girlyand mikro GES, bir soatlik o'rtacha iste'mol quvvati, elektr energiya.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ГИРЛЯНДЕВЫХ МИКРО ГЭС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГОРНОГО И ПРЕДГОРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Абдуллол БАКИЕВ

Профессор кафедры Электротехнологий и электротехники Национального исследовательского университета «ТИИМСХ», к.т.н.

Маткарим ИБРАГИМОВ

Доцент кафедры Электротехнологий и электротехники Национального исследовательского университета «ТИИМСХ», к.т.н.

Санжарбек СУЛТАНОВ

Докторант кафедры Электротехнологий и электротехники Национального исследовательского университета «ТИИМСХ»

USE OF GARLANDED MOBILE MICRO-GENERATIONS FOR ELECTRICITY SUPPLY OF MOUNTAIN AND FOOTHILL POPULATION

Abdujollo BAQIYEV

Professor of the Department of Electrical Technologies and Electrical Engineering at «TIAME» National Research University, doctor of technical sciences

Matkarim IBRAGIMOV

Associate Professor of the Department of Electrical Technologies and Engineering at «TIAME» National Research University, candidate of technical sciences

Sanjarbek SULTANOV

Doctoral student of the Department of Electrical Technologies and Electrical Engineering at «TIAME» National Research University

Сирожиддин НАМАЗОВ

Руководитель Отдела охраны окружающей среды и кадастровой службы АО «Узбекгидроэнерго»

Аннотация: В статье рассматривается выработка электроэнергии для потребления в жилых районах населения с использованием водной энергии ручьев и малых рек, протекающих по горным и предгорным районам. Для этого определяются мощности электроприборов, имеющихся в одной квартире. Рассчитывается максимальная и минимальная мощность, необходимая в течение суток. Проведены теоретические исследования по расчету мощности микроГЭС и определены факторы, влияющие на нее. Для проверки определенных величин была построена экспериментальная физическая модель. На основе полученных результатов представлены графики зависимости параметров, влияющих на энергопотребление и выходную мощность микроГЭС.

Ключевые слова: горные районы, ручьи, малые реки, потенциальная энергия, капсулы, гирляндная микроГЭС, среднечасовое энергопотребление, электроэнергия.

Sirojiddin NAMAZOV

Associate Professor of the Head of the Environmental Protection and Cadastre Service Department of JSC «Uzbekhydroenergo»

Abstract: The article provides for the production of electricity using the water energy of streams and small rivers flowing through these areas, for the consumption of electricity in residential areas of the population living in mountainous and foothill regions. It determines the power of electrical appliances available in a single apartment. The maximum and minimum power required during the day is calculated. Theoretical studies on the calculation of micro-HPP power were carried out, and the factors affecting it were determined. An experimental physical model was built to verify certain values. Based on the results obtained, graphs of the dependence of parameters affecting energy consumption and the output power of the micro-HPP were presented.

Keywords: mountainous area, brooks, small rivers, potential energy, capsules, garland micro HPP, hourly average power consumption, electricity.

Kirish

Girlyandli mikroGESlardan foydalanishda rivojlangan mamlakatlar tajribalarini to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston sharoitiga joriy etib bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston sharoitida tog' oldi hududlarining relyefi, mavsumiy suv zaxiralari, hatto ayrim hududlarning qiyalik ko'rsatkichlarida sezilarli farq kuzatiladi. Shuning uchun bunday texnologiyalarni joriy etishda hududning o'ziga xosligini e'tiborga olgan holda ish yuritish maqsadga muvofiq.

Usullari

Energiya sarfini tahlil qilish bizga mobil mikroGES talablarni shakllantirish imkonini beradi.

- Kichik fizik model quvati 5 kVt gacha, kichik o'lchamlari va og'irligi;
- dizaynning soddaligi, ishonchliligi va xavfsizligi;
- iste'molchilar tomonidan talab qilinadigan oqim va kuchlanish parametrlari (220 yoki 12 V);
- o'rnatish, demontaj qilish, tashish qulayligi;

– to'g'on yoki bino qurish bilan bog'liq qurilish ishlarining yo'qligi (suv olish va bosimli suv quvurlarini yotqizish) [1].

Aholi turar joy elektr iste'molchilari.

MikroGES o'rnatiladigan hududdagi aholi turar joy elektr iste'molchilarining quvvatlarini aniqlaymiz.

Quyidagi jadvalda o'rnatilgan maishiy elektr jihozlari bo'yicha dastlabki ma'lumotlar talab va foydalanish koeffitsientlari hisobga olingan holda berilgan. Mikro gidroelektr stansiyaning quvvatini tanlashda elektr yuklamalarini hisoblash kerak.

1-jadvalda bitta xonadonda mavjud elektr energiya iste'molchilarining quvvatlari berilgan.

1-jadval

Elektr iste'molchilar yoki alohida elektr energiyasini qabul qiluvchi guruhlar	O'rnatilgan (nominal) quvvat, kW	Hisobiy koeffitsiyentlar			Hisobiy quvvatlar	
		Talab K_t	Foydalanish K_f	$\cos \varphi$	R, kW	S, kVA
Elektr choynak	2,4	0,8	1	1	1,92	1,92
Elektr pechka	2	0,8	1	1	1,6	1,6
Televizor	0,8	0,5	1	0,8	0,4	0,5
Muzlatgich	0,6	1	0,5	0,95	0,3	0,315789
Yoritish chiroqlari	0,9	0,8	0,6	1	0,432	0,432
	2,7	0,8	0,6	1	1,296	1,296
Suv isitgich	2	0,6	0,8	1	0,96	0,96
Kir yuvish mashinasi	1,1	1	0,8	0,8	0,88	1,1
Boshqalar	2,5	0,7	0,9	1,75	1,944	
Jami	15				9,7	8,1

Elektr iste'molchilarining aktiv quvvati (kW) quyidagi (1) formula orqali hisoblanadi:

$$P = \sum P_{o'r} \cdot K_t \cdot K_f \text{ kW} \quad (1)$$

Bu yerda: $\sum P_{o'r}$ - elektr iste'molchi guruhlarining jam quvvati;

K_t - talab koeffitsiyenti;

K_f - foydalanish koeffitsiyenti.

To'la quvvatni hisoblash fo'rmulasi (2):

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} \text{ kVA} \quad (2)$$

Bu yerda: P-hisobiy aktiv quvvat;

cosφ-aktiv quvvat koeffitsenti.

Hisoblangan aktiv va to'la quvvatni ishlab chiqarishga mavsumiy kunlik iste'molni foizlarda, jadval ko'rinishida taqdim qildik. Bu maqsadda biz qishloq xo'jaligi iste'molchilari standart kundalik iste'molidan foydalandik.

Quyidagi (3) formula bilan reaktiv quvvatni hisoblashimiz mumkin: kVAr

$$Q = P \cdot \tan \varphi \text{ kVAr} \quad (3)$$

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi},$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ kVA}$$

1-grafik. Bahor mavsumi uchun sutkalik yuklama grafigi.

Buning uchun biz sanoat qishloq xo'jaligi iste'molchilari uchun standart kunlik jadval manbasidan foydalandik [2].

Yil davomida talab qilinadigan elektr energiyasining umumiy miqdori (4) kWsoat:

$$W_{yil} = \sum P_{xis} \cdot t_{yil} = 168,46 \cdot 365 = 61487,9 \text{ kW} \cdot \text{soat} \quad (4)$$

Sutka davomida maksimal aktiv quvvat $P_{max}=11,37$ kW, minimal quvvat $P_{min}=3,98$ kW.

Nazariy qism. MikroGES quvvatini hisoblash:

$$P_s = \rho \cdot g \cdot H_d \cdot Q \cdot \eta_n \cdot \eta_m \cdot \eta_g \text{ (W)} \quad (5)$$

Bu yerda: ρ -suv zichligi, kg/m^3 ; g -erkin tushish tezlanishi, m/s^2 ; H_d - suvning dinamik bosimi, m ; Q - turbinadan oqib o'tuvchi suv sarfi, m^3/s ; - turbinaning foydali ish koeffitsiyenti; η_m - mexanik uzatmalarning foydali ish koeffitsiyenti; η_g - gidrogenerator foydali ish koeffitsiyenti.

Dinamik bosim quyidagiga teng:

$$H_d = \frac{v^2}{2g}, \text{ m} \quad (6)$$

bu yerda: v - suv oqimining tezligi m/s .

Turbinadan oqib o'tuvchi suv sarfi teng:

$$Q_t = S_t \cdot v, \text{ m}^3/\text{s} \quad (7)$$

bu yerda: S_t – turbina parraklarining yuzasi.

1-rasm. MikroGES orqali elektr ta'minotining texnologik sxemasi [5].

Bunda: Q – suv energiya oqimi; GT – gidroturbina;
 G – generator, CUS – foydali yuklama; IN – invertor; C – stabilizator;
 B – akkumulyator batareyasi.

Natija va muhokamalar. Eksperimental tadqiqot maqsadi, vazifasi va dasturi.

Eksperimental tadqiqotlarning maqsadi qurilmaning parametrlari, agregat ishchi xarakteristikalari, qurilmaning energetik va ekspluatatsion sifatini baholash va nazariy tadqiqotlar bilan solishtirish [4].

Eksperiment laboratoriya va dala sharoitidan iborat. Boshlashdan oldin nazariy tadqiqotlar asosida tajriba o'tkazish dasturi tuziladi.

Eksperimental tadqiqot dasturining sxemasi

2-rasm. Suvda suzuvchi girlyandli mikro gidroelektr stansiya va suv g'ildiragidagi parraklar soni 12 ta holatdagi suv oqimining vizual ko'rinishi.

Bunda: 1-suv parraklari; 2-ichi bo'sh silindr; 3-podshipniklar; 4-shkiv; 5-tasmali uzatma; 6-generator; 7-tutgich.

2-jadval. Girlyandli mikro gidroelektr stansiya parraklarining o'lchamlari [5]

Nº	Parametrlar	O'lchamlari, (mm)
1	Tashqi diametri	400
2	Ichki diametri	100
3	Parrakning balandligi	150
4	Parraklarning uzunligi	$L_1=450 / L_2=750 / L_3=1000$
5	Parrakning qalinligi	4
6	Parraklar soni	$N_1=5 / N_2=8$
7	Shkiv diametri	100

Tadqiqotda suvning kinetik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi girlyandli mobil mikroGESning energetik parametrlari bog'liqliklarini ko'rib chiqdik. Izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, chiquvchi quvvat suvning tezligiga, turbina parraklarining suv bilan ta'sir yuzasiga, turbina parraklar soniga va suvning parrakka ta'sir burchagiga bog'liq. Biz energiya samaradorligini oshirish maqsadida suv tezligining optimal diapazoni, parraklarning balandligi, parraklar va turbinalar sonini mos ravishda oshirib bordik.

3-jadvalda suv g'ildiragining suv bilan ta'sir yuzasini oshirib borib uning optimal qiymatlari hisoblangan.

3-jadval

Nº	D (m)	z	b (m)	P_1 (W)	P_2 (W)	P_3 (W)	P_4 (W)
1	0,8	5	0,45	5	15	30	47
2	0,8	5	0,75	8	27	58	72
3	0,8	5	1	13	35	80	86
4	0,8	5	1,25	17	51	92	103
5	0,8	5	1,5	19	72	130	147
6	0,8	5	1,75	23	75	165	184
7	0,8	5	2	34	87	180	190

2-график. Suv parragidan olinayotgan quvvatning parrakning uzunligiga bog‘liqligi. Bunda: Foydali ish koeffitsiyenti 25 % deb olingan.

4-jadvalda suv g‘ildiragining barcha o‘lchamlari o‘zgarmagan holda, turli suv oqimining tezliklarida sinab ko‘rilgan.

4-jadval

Nº	D (m)	z	v (m/s)	P ₁ (W)	P ₂ (W)	P ₃ (W)	P ₄ (W)
1	0,8	5	0,5	2,5	4	5	7
2	0,8	5	1	12,5	19	21	28
3	0,8	5	1,5	38	50	55	62
4	0,8	5	2	65	85	125	153
5	0,8	5	2,5	120	190	218	222
6	0,8	5	3	131,25	225	300	327
7	0,8	5	0,5	2,5	4	5	7

3-grafik. Suv parragidan olinayotgan quvvatning suvning tezligiga bog'liqligi. Bunda: Foydali ish koeffitsiyenti 25 % deb olingan.

5-jadvalda Suv g'ildiragining parraklar soni o'zgartirilib chiqish quvvatining optimal parametrlari olingan.

5-jadval

Nº	D (m)	V (m/s)	z	P ₁ (W)	P ₂ (W)	P ₃ (W)	P ₄ (W)
1	0,8	2	5	25	30	40	70
2	0,8	2	6	70	115	160	250
3	0,8	2	7	145	185	290	335
4	0,8	2	8	200	250	390	465
5	0,8	2	9	220	270	400	508
6	0,8	2	10	230	310	410	540
7	0,8	2	11	195	290	395	510
8	0,8	2	12	185	265	350	475

4-grafik. Chiqish quvvatining suv parragining soniga bog'liqligi. Foydali ish koeffitsiyenti. Bunda: Foydali ish koeffitsiyenti 25 % deb olingan.

Xulosalar

1. Suzuvchi mikroGESlar yoki suvda cho'kmaydigan suv parraklari qo'llanganda, suv sathining pasayishi chiquvchi quvvatga ta'sir ko'rsatmaydi.
2. Suv g'ildiragining yuzasi, parraklar soni va suvning tezligi ta'sir qiluvchi faktorlar sifatida qabul qilingan va unga asosan tajriba sinovlari o'tkazilgan.

3. Erkin oqimli girlyandli mikroGESlar o'lchamlari 1-2 m, suv tezligi 2-3 m/s va parraklar soni 6-12 bo'lgan holatda samarali ekanligi aniqlandi.
4. MikroGESda aylanma harakatni uzatishda tasmali uzatma, generator sifatida PMGS doimiy magnitli sinxron generator qo'llanildi.
5. Elektr ta'minotini ishonchliligini oshirish maqsadida, ishlab chiqilgan elektr energiyani akkumulyator batareyasida saqlash ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan manbalar:

1. Rajabov A., Bokiev A., Nuralieva N. and Sulstonov S. "Mobile power supply for drip irrigation systems," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, vol. 883, no. 1. doi: 10.1088/1757-899X/883/1/012109.
2. Muhammadiev A. et al., "Liner motor drive of cattle farm feeders," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020, vol. 614, no. 1. doi: 10.1088/1755-1315/614/1/012013.
3. Bokiev A., Sulstonov S., Nuralieva N. and Botirov A. "Design of mobile electricity based on solar and garland micro hydro power plant for power supply in Namangan region mountain areas," in *E3S Web of Conferences*, 2023, vol. 365. doi: 10.1051/e3sconf/202336504003.
4. Turdiboyev A., Khaliknazarov U., Akbarov D., Kholiyarov M., Abdullaeva S. and Butaev T. "Study on the energy efficiency issues in extracting fat and oils from cotton seeds," in *AIP Conference Proceedings*, 2022, vol. 2686. doi: 10.1063/5.0112950.
5. Bokiev A., Nuralieva N., Sulstonov S., Botirov A. and Kholiknazarov U. "Diversification of energy supply to the agricultural sector in the conditions of Uzbekistan," in *E3S Web of Conferences*, 2021, vol. 264. doi: 10.1051/e3sconf/202126404022.
6. Patlax V.V. "Ensiklopediya texnologiy i metodik". Jurnal "Znaniya-sila", 1993-2007
7. Blinov B.S. Girlyandnye GES. – M.: Gosenergoizdat, 1963. – 63 s.
8. Jivotovskiy B.A. Gidroelektrostansii maloy moshnosti: ucheb. posobie. – M.: RUDN, 1995. – 179 s.